

DE EFFECTIVITEIT VAN ORGANISATIE-ADVIESPROCESSEN¹⁾

door Drs J. H. D. Wiersema, (met medewerking van Dr J. Kastelein²⁾)

1. Organisatie-advieswerk in theorie en praktijk

Over organisatie-advieswerk is zo langzamerhand heel wat gezegd en geschreven. Wat we aantreffen zijn enerzijds dikwijls empirisch ongetoetste generaliserende en vaak normatieve stellingen, anderzijds beschrijvingen van praktijkgevallen, die weinig grond voor generalisering bieden. Opvallend daarbij zijn ook de vaak sterk uiteenlopende zienswijzen die in verband gebracht worden met de term „organisatie-advieswerk”.

Verschillen of onduidelijkheden betreffen bijvoorbeeld:

- min of meer permanente ontwikkeling van de organisatie versus incidentele, discontinue projecten, gericht op directe probleemoplossing;
- het entameren van veranderingen in de organisatie met dan wel zonder een adviseur, waarbij in het eerste geval tevens nog weer een keuze gemaakt kan worden uit een externe of een interne adviseur;
- de adviseur met een eigen visie op de gewenste ontwikkelingsrichting van de organisatie versus de adviseur die zich in intentie blanco opstelt. De toevoeging „in intentie” bedoelt aan te geven dat hoewel een adviseur zich niet altijd bewust is van een bepaalde opstelling, niet verondersteld mag worden dat hij of zij in dat geval ook geen enkele richting gevende invloed uitoefent;
- de rol of de rollen die een adviseur achtereenvolgens of gelijktijdig in het organisatie-advieswerk speelt. Dit onderwerp komt frequent aan de orde, maar achter het rolbegrip schuilen dikwijls andere variabelen;
- de fasering van organisatieveranderingsprojecten;
- de soorten organisatieproblematiek waarmee een adviseur zich dient bezig te houden. Deze kunnen gekoppeld zijn aan de groeifase waarin men meent dat een organisatie verkeert; ze kunnen ook gebonden zijn aan de visie van de auteur op de hedendaagse (tijdgebonden) probleemsituaties in organisaties;
- de groeperingen in de organisatie die bij organisatieverandering betrokken zouden moeten worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan „het management”, of „het probleemveld” of „het formeel overleg”;
- methoden en technieken die bij organisatieveranderingen gehanteerd kunnen worden.

Bovenstaande opsomming heeft niet de pretentie uitputtend te zijn (zie ook Hutte 1966, Zwart 1972 e.l., Kastelein 1972 en 1973, Marx 1975, Rubinstein 1973, Bekke 1976).

Waar er blijkbaar zulke uiteenlopende visies op de aanpak van organisatiever-

¹⁾ Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt o.m. dank zij de medewerking van organisatiebureaus en -afdelingen van een aantal grote bedrijven en instellingen. Een aantal pilot studies heeft inmiddels plaatsgevonden.

²⁾ Mevrouw Wiersema was van 1970 tot 1977 als organisatie adviseur werkzaam bij de Centrale Afdeling Organisatie van de PTT. Sinds kort is zij verbonden aan een particulier adviesbureau. Zij studeerde organisatie sociologie in Rotterdam en volgde later de SIOO opleiding.

De heer Kastelein is als buitengewoon lector organisatiekunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een gedeeltelijke taak bij bovengenoemde organisatie afdeling bij de PTT. Hij studeerde organisatie sociologie te Leiden en promoveerde in 1970 op een interdisciplinair onderwerp te Groningen.

anderingsprojecten bestaan, wordt het maken van een keuze uit de verschillende mogelijkheden wel moeilijk. Dit is één van de redenen om door middel van vergelijkend onderzoek na te gaan

- welke combinaties van kenmerken in de praktijk van het organisatieadvieswerk worden aangetroffen en
- wat de relatieve effectiviteit daarvan is.

V. d. Bunt (1978) beschreef onlangs zo'n onderzoek. Hieronder volgt een beschrijving van het model en de opzet van zo'n onderzoek dat thans plaatsvindt en dat een wat ander uitgangspunt heeft.

2. Afgrenzing van het object

Het onderzoek „keuze adviseringsmodellen” richt zich op het organisatiewerk in arbeidsorganisaties, zoals bedrijven, ambtelijke organisaties e.d.

Het beperkt zich daarbij tot in de tijd afgrensbare adviesprocessen, al of niet deel uitmakend van een meer omvattend organisatieveranderingsprogramma, waarbij interne dan wel externe organisatieadviseurs de betreffende organisatie behulpzaam zijn bij de oplossing van organisatieproblemen. Het gaat dus niet om een onderzoek van de totale min of meer permanente advisering ten behoeve van de voortdurende ontwikkeling en aanpassing van de organisatie. Wel kunnen de te onderzoeken afzonderlijke adviesprocessen deel uitmaken van een dergelijk meer omvattend programma. Adviesprocessen kunnen in principe betrekking hebben op alle fasen, die in een meer omvattend organisatieveranderingsproces worden onderscheiden, maar ze kunnen ook beperkt blijven tot één fase of tot enkele fasen.

Het organisatieadviesproces kan gezien worden als een wisselwerking tussen enerzijds de adviseur en anderzijds de organisatie, beide functionerend in een min of meer gemeenschappelijke omgeving.

De organisatie moet hier opgevat worden als een complexe totaliteit en niet uitsluitend als opdrachtgever (b.v. „het management”), noch uitsluitend als probleemveld (b.v. „de basis”). De organisatie kan meerdere van dergelijke zwaartepunten omvatten, die van betekenis zijn voor het adviesproces.

Alle soorten problemen binnen een organisatie zijn in principe vatbaar voor adviesprocessen.

Adviesprocessen primair gericht op het welzijn van individuele personen of groepen, zoals voorkomend in het maatschappelijk werk, de psychiatrie etc., vallen buiten het object van onderzoek, omdat het hierbij niet in de eerste plaats gaat om het oplossen of helpen oplossen van organisatievraagstukken. Niet uitgesloten wordt echter, dat de uit het onderzoek te trekken conclusies m.b.t. het organisatieadvieswerk ook gelden voor genoemde gebieden en omgekeerd.

3. Omschrijving van het object

Met inachtneming van de beperkingen hierboven onder 2 genoemd, worden bij het onderzoek binnen het materiële onderzoekobject de volgende componenten onderscheiden:

- cliëntstelsel
- adviseurstelsel
- organisatorische omgeving.

Tussen deze componenten bestaan relaties, die in de tijd kunnen veranderen (proces). De relaties tussen cliëntstelsysteem en adviseurssysteem - waarin zich het adviesproces afspeelt - worden bij het onderzoek gezien als tijdelijke en geheel of gedeeltelijk vrijwillige relaties, waarin de adviseur een bijdrage levert tot oplossing van huidige of mogelijke organisatieproblemen van het cliëntstelsysteem.

Het cliëntstelsysteem is voorlopig aan te duiden als die organisatie of dat deel van de organisatie, waarbinnen het probleem gelokaliseerd en opgelost kan worden. Zoals reeds onder 2 is opgemerkt, zijn daarbinnen doorgaans meerdere zwaartepunten te onderscheiden, die van betekenis kunnen zijn voor het adviesproces, te weten:

- de opdrachtgever, dat is degene die formeel het verzoek doet aan de adviseur(s) om een adviesrelatie aan te gaan;
- het machtscentrum, dat is de persoon of groep die in feite de uiteindelijke beslissingen neemt met betrekking tot het al dan niet effectueren van het adviesproces, dan wel die zijn goedkeuring moet hechten aan eventuele consequenties die voortvloeien uit het betrokken adviesproces;
- het veld, dat zijn diegenen, die in hun werksituatie geconfronteerd worden met eventuele consequenties als gevolg van het adviesproces.

Het is mogelijk dat in een concrete situatie opdrachtgever en machtscentrum of b.v. machtscentrum en veld, dan wel alle drie de zwaartepunten samenvallen. Het zal duidelijk zijn dat er geen absolute afgrenzing mogelijk is, het gaat hier meer om relatieve accentverschillen.

Het adviseurssysteem is het externe bureau/de interne afdeling, of een combinatie van beide, die de adviseur(s) voor het adviesproces levert.

De „organisatorische omgeving” van het cliëntstelsysteem zal eveneens deel uitmaken van het object van onderzoek. Hoewel, zoals onder 2 is gesteld, uitgegaan wordt van de opvatting, dat een organisatie een complexe totaliteit is, zal in veel gevallen blijken dat het mogelijk is, het onderzoek te concentreren op een deel van die organisatie, nl. dat relatief onafhankelijke en duidelijk te onderscheiden deel waarbinnen het probleem gelokaliseerd en opgelost kan worden. Dat wil zeggen het cliëntstelsysteem kan kleiner zijn dan de volledige organisatie en daarmee wordt t.a.v. een dergelijk cliëntstelsysteem de rest van de organisatie „omgeving”.

4. Probleemstelling

Het naast elkaar opereren van verschillende soorten organisatieadviesbureaus of organisatie-afdelingen, elk vaak met een specifieke aanpak, maakt het voor de klant die de hulp van een organisatiedeskundige wil inroepen moeilijk een keuze te doen.

Daarbij komt dat deze deskundigen het onderling vaak niet eens zijn over de mogelijkheden om de verschillende soorten problemen d.m.v. een bepaalde aanpak op te lossen. Het lijkt dan ook wenselijk om meer inzicht te hebben in wat van bepaalde typen adviesprocessen (in het vervolg aangeduid als „adviseringstypen”) wèl en wat er níet van verwacht mag worden.

Over een aantal in de praktijk te onderscheiden adviseringstypen zijn reeds veronderstellingen geuit in een voorstudie n.a.v. een SIOO-project (De Ruijter en

Wiersema, 1976). Deze voorstudie kan gezien worden als aanzet voor de nadere beschrijving en beschouwing van modellen voor de aanpak van organisatie-adviesprocessen die met dit onderzoek wordt beoogd.

Mede op basis van deze voorafgaande beschrijving wordt in het onderzoek „keuze adviseringsmodellen” (lees hier voor model: type dat „model staat” c.q. nagestreefd wordt) nagegaan of en in hoeverre in de praktijk voorkomende adviesprocessen inderdaad verschillen op het punt van:

- de inschakeling van het veld in het adviesproces
- de inschakeling van de lijn in het adviesproces, als intermediair tussen opdrachtgever en machtscentrum enerzijds en veld anderzijds
- de bijdrage van de adviseur aan het adviesproces.

Zoals reeds onder 3 vermeld speelt het adviesproces zich af in de relatie tussen cliëntstelsel en adviseurstelsel. Factoren binnen het cliëntstelsel die samenhangen met het aan te pakken probleem en die van betekenis zijn voor het adviesproces, zullen worden gerekend tot de „probleemsituatie”. Mede op basis van het „projectorganisatieonderzoek” (Jol, Peeters en Kastelein, 1975) wordt in dit verband nagegaan of en in hoeverre de probleemsituaties bij diverse cliëntstelsels onderling verschillen op het punt van:

- reële of vermeende psychologische of sociale gevolgen van het adviesproces voor het veld;
- de machtsafstand tussen het voor de adviesrelatie verantwoordelijke machtscentrum en het veld;
- de afstand tussen de voor de adviesrelatie noodzakelijke deskundigheid en de in het veld aanwezige c.q. mobiliseerbare deskundigheid.

Het onderzoek richt zich nu op de volgende vraagstellingen:

- kunnen de in de empirie aangetroffen adviesprocessen bevredigend worden beschreven met behulp van de hierboven genoemde variabelen van het adviesproces? (zie hypothese 1, par. 10).
- kunnen de binnen organisaties aangetroffen probleemsituaties bevredigend worden beschreven met behulp van de hierboven genoemde variabelen van de probleemsituatie? (zie hypothese 2, par. 10).
- kunnen er uitspraken worden gedaan m.b.t. de effectiviteitskansen van de (met behulp van deze variabelen) te onderscheiden adviseringsstypen in de (met behulp van de desbetreffende variabelen) te onderscheiden probleemsituaties? (zie hypothese 3, par. 10).

De achterliggende gedachte is dat acceptatie van het adviesproces en van de resultaten ervan door zowel opdrachtgever, machtscentrum, lijn als veld een belangrijke succesvoorwaarde is.

5. Variabelen van het adviesproces

Zoals gezegd worden in de aanpak van organisatie-adviesprocessen drie variabelen onderscheiden:

- a) de inschakeling van het veld in het adviesproces;
- b) de inschakeling van de lijn in het adviesproces;
- c) de bijdrage van de adviseur aan het adviesproces.

Van elk van deze variabelen zal hieronder aangegeven worden, welke posities mogelijk zijn.

a) De inschakeling van het veld in het adviesproces

Het veld, eerder aangeduid als „diegenen, die in hun werksituatie geconfronteerd worden met evt. consequenties die voortvloeien uit het adviesproces”, vormt één van de zwaartepunten binnen het cliëntsysteem, die van betekenis worden geacht voor het adviesproces.

Onder de variabele „inschakeling van het veld” wordt verstaan: wie van het veld betrokken wordt in de beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming over aanpak en oplossing van de onderhavige problemen en de mate waarin dit gebeurt.

Dit kan variëren van het niet verstrekken van ook maar enige informatie tot het volledig delegeren van de besluitvorming m.b.t. het onderhavige probleem.

M.a.w. de variabele „inschakeling van het veld in het adviesproces” zal waarden kunnen aannemen op een continuum, waarop tussen de extreme posities „nihil” en „volledig” verschillende tussenposities mogelijk zijn. Inschakeling in het adviesproces kan overigens betrekking hebben op alle fasen van het adviesproces: diagnose, advies, implementatie, of op één van deze fasen, afhankelijk van het traject dat bij het onderzoek in beschouwing wordt genomen.

b) De inschakeling van de lijn in het adviesproces

Binnen het cliëntsysteem zijn naast „het veld” ook „de opdrachtgever” en „het machtscentrum” genoemd als factoren van mogelijk belang voor het adviesproces. Het machtscentrum neemt feitelijke beslissingen over het al dan niet effectueren van de adviesrelatie en van de eventuele oplossing van het probleem. In veel gevallen is het machtscentrum echter niet direct betrokken bij alle activiteiten in het kader van een adviesproces die uiteindelijk leiden tot besluitvorming inzake de aanpak en de oplossing van de betrokken problemen, dit in tegenstelling tot de lijnchefs op de niveaus daaronder. Met de variabele „inschakeling van de lijn in het adviesproces” is hier dan ook bedoeld: wie van de lijnchefs op de hiërarchische niveaus tussen machtscentrum en veld als intermediair worden betrokken bij het adviesproces en de mate waarin dit gebeurt.

De formele opdrachtgever kan samenvallen met het machtscentrum, maar dit behoeft niet het geval te zijn. Ook machtscentrum en veld kunnen samenvallen enz.

Met name in die gevallen waarin de ondernemingsraad of een andere belangengroepering binnen de organisatie adviesopdrachten kan verstrekken, hebben we te maken met interessante formele en feitelijke complicaties in het adviesproces.

De inschakeling van de lijn wordt, evenals de inschakeling van het veld, alléén bezien voor dat traject van het adviesproces dat in het onderzoek betrokken wordt. Dit traject kan samenvallen maar behoeft niet samen te vallen met het gehele adviesproces.

Ook de variabele „inschakeling van de lijn in het adviesproces”, zal waarden kunnen aannemen op een continuum, waarvan de extreme posities „nihil” en „volledig” zijn, terwijl verschillende tussenposities mogelijk zijn.

c) De bijdrage van de adviseur aan het adviesproces

De inhoudelijke bijdrage van de adviseur aan het adviesproces kan verschillen. Onderscheiden zijn:

- een inhoudelijke of probleemoplossing gevende bijdrage, d.w.z. vanuit zijn specifieke deskundigheid geeft de adviseur vaktechnische adviezen (maximumpositie van de variabele);
- een begeleidende bijdrage, d.w.z. de adviseur is de cliënt behulpzaam bij het proces van het vinden van een oplossing, waarbij het niet uitgesloten is, dat de adviseur voor deelproblemen ook inhoudelijke vaktechnische adviezen geeft;
- een vormende bijdrage, gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de cliënt, meestal d.m.v. training en opleiding. Hierbij vermijdt de adviseur het geven van inhoudelijke oplossingen (minimumpositie van de variabele).

6. Adviseringstypen

Met behulp van de variabelen genoemd onder a, b en c zijn verschillende typen voor de aanpak van het adviesproces te construeren. Plaast men de drie soorten variabelen op de assen van een kubus, dan ontstaat een raamwerk, waarbinnen elke positie op z'n minst een theoretisch denkbaar type adviesproces vormt.

Ook de in de studie De Ruijter/Wiersema eerder onderscheiden adviestypen zijn in dit raamwerk onder te brengen. Zie hiervoor het artikel „Typologie van organisatie-adviesprocessen” elders in dit nummer.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de in theorie onderscheiden adviestypen zich in de praktijk voordoen en of zich in de praktijk van het organisatie-advieswerk nog andere typen adviesprocessen voordoen dan de hierboven theoretisch onderscheiden typen en of deze op zich voldoende kwaliteit hebben om een functie te vervullen in de probleemoplossing binnen organisaties.

7. Variabelen van de probleemsituatie

Onder „probleemsituatie” wordt een combinatie van waarden van een drietal variabelen binnen de organisatie van het cliëntsysteem gerekend, die relevant worden geacht voor de succes- en faalkansen van het adviesproces. Mede op basis van het projectorganisatie-onderzoek (Jol, Peeters en Kastelein, 1975) worden onderscheiden:

- a) het gewicht van reële of vermeende psychologische of sociale implicaties van het adviesproces voor het veld;
- b) de machtsafstand tussen het machtscentrum dat feitelijke consequenties kan verbinden aan het adviesproces enerzijds en het veld anderzijds;
- c) de afstand tussen de voor de probleemoplossing vereiste deskundigheid en de in het veld aanwezige c.q. op korte termijn mobiliseerbare deskundigheid.

a) *Reële of vermeende psychologische of sociale implicaties van het adviesproces voor het veld*
Het starten van een adviesproces, de verzameling van de ervoor benodigde informatie (onderzoek), later het eigenlijke veranderingsproces, de implementatie

van nieuwe systemen, dit alles kan bezorgdheid, onrust, weerstand en zelfs verzet wekken.

Dit temeer naarmate men meer bezwaren voor de eigen situatie vreest als gevolg van het adviesproces. Het maakt daarbij in eerste instantie geen verschil of het adviesproces ook objectief nadelen voor de betrokkenen oplevert of dat deze nadelen slechts vermeend zijn.

Deze variabele kan weer tussen de extremen „groot” en „nihil” verschillende tussenposities innemen.

b) De machtsafstand tussen het voor de consequenties van het adviesproces verantwoordelijke machtscentrum en het veld

Het machtscentrum in de organisatie heeft de middelen en de feitelijke verantwoordelijkheid voor het al dan niet aanpakken en oplossen van het probleem. De afstand tussen het machtscentrum en het veld waar het probleem zich voordoet of tot een oplossing moet worden gebracht is één van de variabelen van de probleemsituatie. Waarden die worden onderscheiden zijn ook hier weer: „groot”, „nihil” en tussenposities.

c) De afstand tussen de voor de aanpak en oplossing vereiste deskundigheid en de in het veld aanwezige c.q. op korte termijn mobiliseerbare deskundigheid

Het gaat hier om de mate van inhoudelijke deskundigheid die vereist is voor de aanpak en de oplossing van het probleem, die niet in het veld beschikbaar is of daar op korte termijn gemobiliseerd kan worden. Bij technische problemen is de kans dat een beroep moet worden gedaan op expertise buiten het veld het grootst. Over eigen organisatie structurele problemen kan het veld ook altijd nog met een zekere eigen deskundigheid meepraten, al kan externe expertise onontbeerlijk zijn. Problemen m.b.t. de eigen organisatie- of groepscultuur daarentegen kunnen nooit door een externe deskundige inhoudelijk tot een oplossing worden gebracht. Hier kan hoogstens procesbevorderende externe deskundigheid aan bijdragen, maar deze is per definitie niet inhoudelijk en scoort dus laag op de betreffende dimensie.

Immers leden en groepen van een organisatie kunnen altijd inhoudelijk bijdragen, indien hun eigen waarden, doeleinden, normen, verwachtingen etc. in het geding zijn. (Zie voor het achterliggend paradigma m.b.t. technologie, structuur en cultuur: Kastelein, 1975).

Samenvattend zijn dus de volgende posities mogelijk m.b.t. de inhoudelijke deskundigheidsafstand:

- op het gebied van de cultuur · van nihil tot klein
- op het gebied van de structuur · van nihil tot middelmatig
- op het gebied van de technologie · van nihil tot groot

8. Probleemsituaties

Indien we ook de drie variabelen van de probleemsituatie plaatsen op de assen van een kubus, dan ontstaat een raamwerk met behulp waarvan in de praktijk voorkomende probleemsituaties beschreven kunnen worden (zie fig.).

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de in de praktijk aangetroffen probleemsituaties ook inderdaad m.b.v. het in de fig. geschetste raamwerk beschreven kunnen worden, d.w.z. of ze bevredigend in de desbetreffende kubus geplaatst kunnen worden.

9. Effectiviteit als afhankelijke variabele

Uit de hiernavolgende hypothesen zal blijken dat de probleemsituatie kan worden opgevat als onafhankelijke variabele (resultante van drie deelvariabelen, zie paragraaf 8.), het adviesproces als interveniërende of voorwaardelijke variabele (resultante van drie deelvariabelen, zie paragraaf 6.), welke in bepaalde combinaties aanleiding zullen geven tot meer of minder effectiviteit, de afhankelijke variabele. Deze wordt op haar beurt weer geïndiceerd door de meer of minder acceptabele resultaten van het adviesproces in termen van technische, economische en sociale en psychologische kosten en baten (is het probleem opgelost, hoeveel tijd en mankracht heeft het gekost, wat waren de consequenties voor het welzijn van de betrokkenen?). Het zal duidelijk zijn dat, naarmate de uiteindelijke doelstellingen van het adviesproces minder duidelijk zijn gespecificeerd, naarmate het om een minder „harde” output gaat (Rümke e.a. 1975), het moeilijker zal zijn om de effectiviteit van het proces vast te stellen. Opdrachtgever, machtscentrum, veld en adviseur kunnen en zullen veelal, verschillende criteria hanteren. Of het mogelijk is uit hun eventueel uiteenlopende oordelen een effectiviteitsresultante te construeren is niet van te voren zeker.

10. Hypothesen

1. Alle in de empirie voorkomende adviesprocessen kunnen onderscheiden en beschreven worden m.b.v. het in par. 6 geschetste raamwerk.
2. Alle in de empirie voorkomende probleemsituaties die relevant zijn voor de aanpak van adviesprocessen kunnen onderscheidend beschreven worden m.b.v. het in par. 8 geschetste raamwerk.
3. Voor een effectief adviesproces is het noodzakelijk dat er overeenstemming is tussen het gehanteerde adviesmodel (type) en de probleemsituatie in die zin dat adviesproces en probleemsituatie in de desbetreffende raamwerken overeenkomstige posities innemen.

Anders gezegd:

$$E_a = f(C_{p,a})$$

onder aanname dat a voldoende kwaliteit heeft en waarbij

E = effectiviteit van het adviesproces

C = consistentie, overeenstemming, passendheid

p = probleemsituatie in termen van veldimplicaties, machtsafstand en deskundigheidsafstand.

a = adviesproces in termen van inschakeling van het veld, inschakeling van de lijn, bijdrage van de adviseur.

Er is dus sprake van C als a en p in de in par. 6 en par. 8 geschetste drie-dimensionale raamwerken overeenkomstige posities innemen. Al onderzoekende is het vermoeden gerezen dat de hypothese specificatie behoeft in die zin dat hogere waarden in de proceskubus dan in de probleemkubus geen bedreiging vormen voor de effectiviteit.

11. Verzamelen en verwerken van de gegevens

Voor het toetsen van de hypothesen zijn gegevens noodzakelijk over in de praktijk toegepaste adviesprocessen. Deze gegevens worden verzameld d.m.v.

- a) documentanalyse
- b) interviews.

a) Documentanalyse

Tot de documenten, waaruit wordt geput om informatie over adviesprocessen te verkrijgen, behoren in elk geval de opdrachtformulering en andere stukken die betrekking hebben op de aanpak van het adviesproces en de situatie waarin dit proces heeft plaatsgevonden.

b) Interviews

Met betrekking tot de interviews wordt in de eerste plaats gedacht aan de bij het adviesproces „betrokkenen”. Naast vertegenwoordigers van het adviseursstelsel behoren daartoe ook vertegenwoordigers van het cliëntsysteem, en daarbinnen zo enigszins mogelijk weer van alle te onderkennen zwaartepunten (opdrachtgever, machtscentrum, veld).

De uit documentanalyse en interviews verkregen gegevens worden geordend naar

- adviseringstype
- probleemsituatie
- effectiviteit.

Indien alle in de praktijk aangetroffen adviesprocessen onderscheidend kunnen worden geordend in het drie dimensionale raamwerk van par. 6 dan betekent dit dat de eerste hypothese empirisch gesteund wordt, aangenomen dat het aantal en de representativiteit van de aangetroffen gevallen voldoende is.

Indien alle voor het adviesproces relevante probleemsituaties, die in de praktijk worden aangetroffen onderscheidend kunnen worden geordend in het drie-dimensionale raamwerk van par. 8 dan wordt ook hypothese 2 empirisch gesteund, op dezelfde voorwaarden als boven bij 1 genoemd.

Indien de effectiviteit van de binnen par. 6 en 8 geordende combinaties van adviestypen en probleemsituaties overeenkomt met de verwachting, geformuleerd in hypothese 3, dan houdt dit, onder dezelfde voorwaarden, in dat ook voor deze hypothese empirische steun wordt gevonden.

Er zal naar gestreefd worden om van elk van de 8 meest contrasterende adviesmodellen tenminste één geval te vinden dat congruent is met de probleemsituatie, en om daarnaast bij benadering ook van alle 56 theoretisch mogelijke incongruente combinaties één geval te vinden. Aangenomen dat niet op effectiviteit geselecteerd is, dan is de empirische plausibiliteit van de hypothese afhankelijk van de grootte van de steekproef en de mate waarin in de beide bovengenoemde verzamelingen de effectiviteit inderdaad overeenkomstig de hypothese hoog respectievelijk laag blijkt te zijn.

Overigens wordt door schrijfster niet zonder meer verondersteld dat geen selectiemechanismen optreden, waar ze immers afhankelijk is van toestemming en medewerking voor het onderzoek. Het onderzoek kan dan ook niet anders dan als explorerend worden gekenmerkt, hoewel het een zekere „semi-toetsende” structuur vertoont.

Naar aanleiding van het door de gegevensverzameling verkregen inzicht en op grond van de uitkomsten van hypothesetoetsing zal het waarschijnlijk noodzakelijk blijken de geschetste typologie van de adviseringsmodellen en die van probleemsituaties te herzien of de veronderstellingen omtrent de effectiviteit van die adviseringsmodellen (typen) in verschillende probleemsituaties te wijzigen.

De rapportage over de uitkomsten van het onderzoek zal verschillende vormen hebben:

- Een schriftelijke rapportage naar de diverse organisaties die materiaal over adviesprocessen ter beschikking hebben gesteld, met daarin de voornaamste conclusies van het onderzoek en op basis daarvan een aantal aanbevelingen voor de keuze van adviesmodellen (typen).
- Naar behoefte een mondelinge rapportage naar de betrokkenen bij adviesprojecten, waarin de conclusies van het onderzoek meer specifiek gericht op het desbetreffende adviesproces worden toegelicht.
- Een publikatie, waarin naast de conclusies van het onderzoek tevens een verantwoording wordt gegeven over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.

12. Opmerkingen

Het onderzoek behoort tot een „familie” die de laatste jaren bij de Centrale Afdeling Organisatie bij PTT en bij het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam tot ontwikkeling komt (vergelijkende onderzoeken naar telefoonbuitendiensten, projectorganisaties, interdepartementale coördinatiecom-

- missies, managementsystemen in de rijksdienst e.d.). Enkele kenmerken zijn:
- open systeem- en „contingency”-benadering
 - tussenvorm tussen survey en case study
 - gebruik van „ranking and scaling by judgement”
 - „semi-toetsende” onderzoekstructuur, gericht op specificatie van eerst vrij globale hypothesen.

Het contingency-concept heeft geleid tot het begrip „passendheid”: bij iedere situatie bestaan een of enkele meer passende en een groot aantal minder of niet passende organisatorische (structurele of procedurele) oplossingen, aangenomen dat men uit is op effectiviteit. Deze laatste, afhankelijke, variabele blijkt ook elders moeilijk objectief te definiëren en te operationaliseren. Passendheid zal daardoor altijd tot op zekere hoogte zijn: passendheid gezien vanuit een aanvechtbaar standpunt (zie slot par. 9).

Overwogen is om de congruentie-hypothese ten aanzien van „probleemsituatie” en „adviesproces” (voor effectiviteit is een overeenkomstige positie in de beide kubussen gewenst) nog uit te breiden met „omgevingssysteem” (nòg een kubus erbij met een drietal belangrijke kenmerken van de totale organisatorische omgeving waarin probleem en proces hun plaats vinden). Vooralnog lijken echter de technische mogelijkheden om voldoende gegevens te verkrijgen en te verwerken te beperkt om deze uitbreiding van het onderzoekmodel kansrijk te doen zijn.

Het onderhavige onderzoek heeft uiteraard niet de pretentie inzicht te geven in het verloop van adviesprocessen, probleemsituaties en effectiviteit in-de-tijd. Waar slechts beschikt wordt over „momentopnames” kunnen slechts uitspraken verwacht worden m.b.t. samenhangen tussen relatief statische aspecten van processen, problemen en effectiviteit.

Literatuur (in volgorde van referentie)

- H. Hutte · Sociatrie van de arbeid, 1966.
- C. J. Zwart · Gericht veranderen van Organisaties, 1972 en later.
- J. Kastelein · De integratie van de gedragswetenschappers in het organisatie-werk, in: TED juli 1972
Contouren van modern organisatie-werk, in: MAB dec. 1972 en jan. 1973.
- E. C. H. Marx · Personeelbeleid en organisatieverandering, in: Mens en Onderneming nr. 2-1975.
- M. Rubinstein · Veranderingen in beroep en beroepsopvattingen van de Organisatie adviseurs, in: TED maart en april 1973.
- A. J. G. M. Bekke · Organisatie-ontwikkeling, confrontatie van individu, organisatie en maatschappij, 1976.
- P. A. E. van de Bunt · De organisatie-adviseur. Begeleider of expert? 1978.
- H. de Ruijter en J. H. D. Wiersema · Typering van adviesprocessen, in: Organisaties in ontwikkeling onder redactie van J. J. J. van Dijk en J. A. P. van Hoof, 1976.
- J. Jol, P. M. Peeters en J. Kastelein · Succes- en faalfactoren bij projectorganisatie, CAORG PTT, 1975.
- B. H. Rümke · Projectorganisatie en projectenorganisatie, in: Tijdschrift voor Overheidsorganisatie jrg 1 nr. 7, 1975.
- J. Kastelein · Sociologen en organisaties, in: Bedrijfskunde jrg 47, nr. 2, 1975.
- M. Mulder · Omgaan met macht, 1977.